

TA'LIM TIZIMINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI JORIY ETISH

F.H.G'afforov

International School Of Finance Technology and Science
Big Teacher p.f.d.,(DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10696784>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Ta'lim tizimini boshqarishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati hamda rahbarlarning ta'lim muassasasini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish zaruriyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, suniy intellekt, amaliy kompetentlik, texnologiya.

Dunyo miqyosida ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy sohalarda olib borilayotgan global o'zgarishlar rahbar kadrlar tayyorlash tizimini yangicha talablar asosida takomillashtirishni taqozo etmoqda. Boshqaruv hamda kasbiy faoliyat mazmuni, talablari, xarakteri va yo'nalishlarini takomillashib borishi rahbar kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi oldiga yangi paradigmalarni joriy etish hamda kompetensiyaviy yondashuvlarni talab etmoqda.

Xalqaro pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, ta'limda boshqaruv samaradorligi, rahbarning boshqaruv kompetensiyalari va uning tarkibi, boshqaruv faoliyatida rejalashtirish, tashkil etish, o'qitish, tarbiyalash, muvofiqlashtirish, tartiblashtirish, motivlashtirish, hisob va nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish malaka oshirish jarayonida rivojlantiruvchi ta'lim muhitini takomillashtirishni taqozo etadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar kadrlarining kasbiy bilimlarini va amaliy ko'nikmalarini, boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish, ularning maktabgacha ta'limni tashkil etish va boshqarish sohasidagi malakalarini oshirish, shuningdek, boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish modellarini innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida takomillashtirish yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borish talab etiladi.

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning dunyo ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi, demokratiyalash va insonparvarlashtirish jarayonlarining rivojlanishi, ta'lim-tarbiya jarayoniga yangicha yondashuvlar va umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish zarurligini taqozo etmoqda.

Bugun yurtimizda ta'lim tizimini raqamlashtirishga oid tadbirlar, tadqiqotlar va ishlanmalarni keng targ'ib qilib kelinmoqda. Ilg'or xorijiy tajribalar asosida innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish, interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalarini amaliyotga keng tatbiq etish asosida ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchilarda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini yanada takomillashtirish muhim o'rin tutadi.

Ta'limni boshqarishda raqamli ta'lim texnologiyalarini keng targ'ib qilish va dunyo ta'lim tizimidan foydalanish uchun ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar bir qator ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilning 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 60-Farmoni bilan

2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Butun dunyoni boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish barcha sohalarga jadal kirib bormoqda. Bugungi kunda ta'lim sohasini strategik boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish va yo'lga qo'yish bo'yicha keng ko'lamli ishlar yo'lga qo'yilib kelinmoqda.

XXI asr yangi tanlovlar, yangi texnologiyalarni o'z ichiga olgan imkoniyatlar va hayotning barcha sohalarida texnologiyalarning keng tarqalganligi bilan bog'liq muammolar: biznes va boshqaruv, hukumat, ta'lim va boshqa akademik sohada o'tgan yangilik haqidagi fikrlar bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb muammolari bo'lib qolmoqda.

Ta'lim muassasalarini boshqarishda rahbarlar tomonidan raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlaridan oqilona va reflektiv foydalanish bo'yicha ko'nikma, malaka va mahoratga erishishga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalar bilan ishlash ularni rivojlantirishga reflektiv va tanqidiy, shu bilan birga izlanuvchan, ochiq va kelajakka qaratilgan munosabatni talab qiladi. Biz aniqlagan texnologiyalar o'quvchilarning ta'lim faoliyatiga bo'lgan qiziqishini rag'batlantiradi, ularning mantiqiy va ijodiy fikrlashi hamda raqamli kompetensiyasini rivojlantiradi. Taqdim etilgan raqamli texnologiyalar kasb-hunar ta'limi mutaxassislarining mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishiga xizmat qiluvchi vazifalarni to'liq bajarmoqda. O'qituvchilar va talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, ta'lim jarayonini raqamlashtirishda yo'l qo'yilayotgan asosiy kamchiliklar aniqlandi. Xususan, o'quvchilarning o'z-o'zidan ta'lim olishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tayyorgarligi yetarli emasligi tasdiqlanadi. Aniqlik kiritilishicha, raqamlashtirishning past darajasi metodik ta'minotning yetarli emasligi va alohida didaktik vaziyatlarda bunday texnologiyalardan foydalanish yo'llarining noto'g'ri tavsiflangani bilan bog'liq.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusi bo'yicha kutilayotgan ilmiy yangiliklar:

1. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb pedagogik muammo ekanligi asoslanadi.
2. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonining mavjud holati va bu sohadagi ilg'or xorijiy tajribalar tahlil qilinadi.
3. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish usullari, yo'llari, metodlari va mexanizmlari ishlab chiqiladi.
4. Nazariy qoidalar, ijtimoiy-iqtisodiy sohaning raqamli transformatsiyasini boshqarish metodologiyasi va amaliy vositalari ishlab chiqiladi.
5. Raqamli platformalarni yaratish va rivojlantirishga asoslash.

Ushbu maqolada biz umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish, raqamli texnologiyalarga asoslangan maktabdagi o'zgarishlarga umid va ishonch bog'lash hamda o'qitishda texnologiyadan foydalanishning haqiqiy holati o'rtasidagi tafovutni bartaraf yetishimiz zarur degan xulosaga keldik.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 2020 yil 22-dekabrda 802-sonli Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5179335>
3. Olimov Q.T., Mavlonov N.Sh. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini pedagog kadrlar bilan ta'minlash va ularning kompetentsiyasini oshirish jarayonining rivojlanish tendensiyasi va istiqbollari. /- B. 21-23
4. Mavlonov N.Sh. Malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning axborot texnologiyalarini o'zlashtirishda mustaqil qobilyatlarini rivojlantirish. // Maktabgacha ta'limda davlat va nodavlat sektorini rivojlantirish: yangi shakllari va ta'lim mazmuni (Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya) 2020-yil 13-may – B. 209-210.

